

a pena do Pavão

opinião como direito

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

setembro 7, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas

Ano 11 – n. 53/2023 -<https://doi.org/10.5281/zenodo.8326120>

Não há coisa mais colorida do que uma feira, sobretudo nas barquinhas ou nas gôndolas de frutas. Enche os olhos de qualquer um.

São abacates, mangas, abacaxis, bananas, atas (ou fruta do conde, ou pinha – dependendo da região), goiabas, mamões, melancias, enfim, é uma aquarela de cores e um exalar de perfumes que a todos (ou quase) encanta e não deixa de transmitir uma certa vontade de avançar.

Há nas frutas uma magia que pode traduzir hábitos, costumes e até personalidades, porque passam a adjetivar pessoas, inclusive, nos apelidos dos tempos de escola, quanto a fragilidade não era uma elegia de fracos que, hoje, se confessam frágeis diante da vida que os arrebatará.

Quando “orelha de abano”, “bunda de jaca”, “lombriga”, “cabeça de mamão”, “zarolho”, ou, ainda, “deixa que eu chuto” poderiam traduzir insultos? Quando muito arrancar risos! Sim, às vezes, levavam à porrada, não sem antes participar do acontecimento um mediador de conflitos (na realidade um instigador) que anunciava o embate dizendo: É mais homem quem pisar na linha primeiro; ou quem bater aqui primeiro. Enfim, quem aquiescesse primeiro ao desafio já levava vantagem na nossa imaginação.

Depois, as frutas, que eram vendidas de porta em porta, passaram a ser comercializadas em centrais de abastecimento, que distribuíam aos mercados centrais. Estes, passaram apenas a ser mais centros de distribuição às frutarias dos bairros, aos mercadinhos, às quitandas, enfim, às feiras que ainda resistem.

As frutas, como disse antes, podem traduzir o perfil de muitos. Um menino pimenta virou o iterativo. O homem banana virou o apático. Mas há os que viraram melancias, daquelas que são traiçoeiras na cor ou no sabor, porque podem apresentar uma capa bem verde e mesmo o acentuado vermelho do fruto pode não revelar um sabor agradável.

Senti saudades dos tempos da escola quando, obedecendo fielmente às normas cívicas que nos exigiam disciplina e culto aos símbolos nacionais, desfilávamos solenemente pela cidade, orgulhosos de homens e instituições que sabíamos existirem para nos proteger. Naquela época, saudosismo ou não, todos nós sabíamos que melancia eram só frutas.

Hoje, aqui em casa, a sobremesa será melancia – a fruta. As bananas parecem não estar maduras com a chegada da praga no campo. Talvez apodreçam antes do tempo.

COMPARTILHE ISSO:

Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

O IMBECIL ÚTIL EM DIALETO
Ano 08 - n. 52/2020
Ganhou destaque esta semana na mídia a decisão de uma escola do Rio de Janeiro que remeteu novembro 14, 2020
Em "Opinião"

FILHOS DA PÁTRIA OU FDP?
Ano 02 - n. 08/2014
Eu vejo carros embadeirados. Eu vejo gente em ver-amarelo. Ouço buzinas. É um turbilhão nacionalista que junho 11, 2014
Em "Opinião"

O DRAMA E O CAOS
Ano 11 - n. 34/2023 -
<http://doi.org/10.5281/zenodo.8326120>
Como todo cidadão que tenha a mínima compreensão do valor da junho 26, 2023
Em "Cadernos da Pena do Pavao"

com a tag [cvismo](#), [liberdade](#), [memórias](#), [protesto](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**
Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...